

Farklı Fosfor Seviyelerinin Koca Fiğ (*Vicia narbonensis*)’de Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön ÇalışmaDuygu Aleyna TURGUT^{1*}, Hakan GEREN¹¹ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir*Sorumlu yazar (Corresponding author): duyguturgut48@gmail.com**Geliş Tarihi (Received):** 10.07.2025**Kabul Tarihi (Accepted):** 25.08.2025**Özet**

Bu çalışma, fosfor seviyelerinin koca fiğ (*Vicia narbonensis*) bitkisinin tane verimi ve bazı verim parametreleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme, Ekim-Haziran ayları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde, dış ortam saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Denemede, koca fiğ bitkilerine farklı fosfor gübre seviyeleri (0, 40, 80, 120, 160 ve 200 kg P ha⁻¹) uygulanmış olup, bitki boyu, biyolojik ve tane verimi, tane ham protein (HP) içeriği hakkında veriler toplanmıştır. Sonuçlar, fosfor oranının HP içeriği hariç, koca fiğ bitkisinin ölçülen tüm özellikleri ve tane verimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Akdeniz ekolojik koşullarındaki İzmir’de koca fiğ bitkisinde maksimum tane veriminin elde edilebilmesi için 120 kg ha⁻¹ fosfor uygulamasının önerilebileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Koca fiğ, fosfor seviyesi, tane verimi**A Preliminary Study on the Effect of Different Phosphorus Levels on the Grain Yield and Some Yield Characteristics of Narbon Vetch (*Vicia narbonensis*)****Abstract**

This study was conducted to determine the effect of phosphorus levels on the grain yield and some yield parameters of narbon vetch (*Vicia narbonensis*). The experiment was carried out at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, from October to June as a pot experiment grown outdoor. In the experiment, different fertilization levels of phosphorus (0, 40, 80, 120, 160 and 200 kg P ha⁻¹) were applied to the narbon vetch crops and data on plant height, biological and grain yield, and grain crude protein (CP). Results shown that the rate of phosphorus had a significant effect on all of the measured traits and the grain yield of narbon vetch except for CP content. Application of phosphorus at the rate of 120 kg ha⁻¹ can be recommended for obtaining the maximum grain yield in narbon vetch under Mediterranean ecological conditions of Izmir.

Keywords: Narbon vetch, phosphorus level, grain yield

1. Giriş

Türkiye hayvancılığının besin ihtiyacının temelini çayır meralar karşılamaktadır. Ancak var olan mera alanları hayvanlar için gerekli yem ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu olumsuz özelliği tersine çevirmek için mevcut bulunan yem bitkileri üretimi ve verimin artırılması şarttır. Bu yem bitkilerinden biri de koca fiğdir. Koca fiğ yeşil ve tane yem elde etmek amacıyla yetiştirildiği gibi yeşil gübre bitkisi olarak da ekilmektedir (Gençkan, 1983). Baklagiller (Fabaceae) familyasından olan koca fiğ (*Vicia narbonensis*) dış görünüşü baklaya benzeyen, otsu saplı, iri ve etli yapraklı, tek yıllık, kazık köke sahip, kurağa dayanıklı bir yem bitkisidir (Soya ve ark., 2004). Yaprakları 1-3 çift yaprakçıktan meydana gelmiştir ve yaprakçıklar 2-5 cm uzunluğunda, 2-4 cm genişliğindedir. Çiçek rengi kirli leylaktan seftali çiçeği kırmızısına kadar değişebilmektedir. Meyvelerinin üzeri hafif tüylüdür ve bakla biçimindedir. Koca fiğ tohumları yem bitkileri içerisinde büyük tohumlara sahip bitkilerden biridir. Tohum boyutları 7-10 mm arasında değişmektedir ve 1000-tane ağırlığı 150-300 gramdır. Tohum renkleri ise siyah-kahverengi, kırmızımtırak-esmer veya esmer-yeşil olabilir. Etli ve büyük yapraklı olması nedeniyle otu iyi kurumaz. Bu nedenle hayvana yeşil ot olarak yedirilir. Ayrıca taneleri kırılarak (ezilerek) da hayvan beslenmesinde kullanılır (Avcıoğlu ve ark., 2009; Bıçakçı, 2022). Koca fiğ bitkisinin kökeni, Güney Fransa'nın Narbonne kentinde tanımlanmış olduğu için ismini de bu yerden almıştır. Akdeniz bölgesinde ve Orta Avrupa ülkelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Türkiye'nin birçok yöresinde doğal yetişebilen bir yem bitkisidir. Kışı ılıman olan yörelerde kışlık, kışı sert olan yörelerde ise yazlık olarak yetiştirilmektedir (Bıçakçı, 2022). Toprak isteği olarak koca fiğ bitkisi kıraç kalkerli, kumlu ve kireçli toprakları seven, fazla nemli topraklardan hoşnut olmayan bir yem bitkisidir. Yatmaya karşı dayanıklı olduğu için diğer fiğ türleri gibi yalın olarak ekilebilir. Diğer fiğ türleri gibi yumuşak değildir, otobur çiftlik hayvanları tarafından büyük bir istekle tüketilir. Koca fiğ, silajda İtalyan çimi ile karışım olarak kullanılabilir. Orta Anadolu'da yapılan bir

çalışmada koca fiğ bitkisinden sonra ekilen buğday bitkisinin veriminin arttığı saptanmıştır (Yılmaz, 2008; Özyazıcı ve Açıkaş, 2019). Toprakta besin elementleri dengesinin sağlanması ve toprak özelliklerinin düzeltilmesi, toprak verimliliği ve bitkisel üretim açısından son derece önemlidir (Okur ve ark., 2021). Topraktaki besin elementi dengesi toprak reaksiyonundan fazlaca etkilenmektedir. Bu nedenle bitkisel üretimi maksimum seviyeye çıkarmak için toprak ve çevre şartlarının göz önüne alınması bitki yetiştiriciliği açısından büyük önem taşımaktadır (Aktaş ve Ateş, 1998). Toprağın besin maddeleri bitkinin sağlıklı büyümesi için kritik bir öneme sahiptir. Besin maddelerinin toprakta çözünür halde olması ve bitki tarafından alınabilmesi çok önemlidir (Güzel ve ark., 2004). Toprağın yeterli besin maddeleri içermemesi durumunda, bitkilerde verim ve gelişim açısından kayıp görülebilir. Türkiye topraklarında eksikliği görülen makro elementlerin başında fosfor (P) gelmekte; orta düzeydeki P miktarı da dâhil edildiğinde Türkiye topraklarının yaklaşık %70'inde alınabilir P yetersiz düzeyde bulunmaktadır (Eyüpoğlu, 1999). Toprakta fosfor Ca, Fe ve Al fosfatlar halinde ve apatit şeklinde bulunur. Bitki açısından fosfor kök gelişimi, bitki olgunlaşması, erken tohum teşekkülü, dölleme ve hastalık ve zararlılara karşı direnci arttırdığından büyük önem arz eden bir besin elementidir (Kacar ve Katkat, 2010). Bu çalışmanın amacı, farklı fosfor dozlarının koca fiğ bitkisinde tane verimi ve bazı verim özelliklerine etkilerini ortaya koymaktır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, Ekim 2024 ile Haziran 2025 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nün Bornova deneme tarlası üzerinde, dış ortam saksı denemesi şeklinde yürütülmüştür. Saksı denemesinde kullanılan toprak fiziksel ve kimyasal analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre denemede kullanılan toprak; tınlı-kum yapısında olup; kum oranı %80.2, kil oranı %1.8, mil oranı %18.0'dır. Toprak pH'sının 5.83 (orta asit), tuzun %0.03 (tuzluluk tehlikesi yok), organik maddenin %1.27

(humusça fakir), kirecin %0.82 (fakir), toplam N'un %0.04 (fakir), P'un 1.1 ppm (fakir) ve K'un 175 ppm (düşük), Ca'un 1300 ppm (fakir) olduğu saptanmıştır. Araştırma yerinin iklim ve toprak özellikleri açısından, yapılan sulama ve uygulanan gübreler sayesinde koca fiğ bitkisinin yetişmesini kısıtlayıcı bir unsur bulunmamıştır. Çalışmada, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen "Bozdağ" isimli koca fiğ (*V. narbonensis*) çeşidi kullanılmış olup, bitki üzerinde altı fosfor dozu (P₀:0, P₄:4, P₈:8, P₁₂:12, P₁₆:16 ve P₂₀:20 kg da⁻¹) denenmiştir. Deneme, tek faktörlü tesadüf parselleri deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Öncelikle 2024 Ekim ayı sonuna doğru denemede kullanılacak toprak 2 mm'lik elekten geçirilmiş ve 17 kg'lık plastik saksılara doldurulmuştur. Toprak analizinden sonuçlarına göre her saksıya; yukarıda belirtilen ve hesaplanan P₂O₅ (triple süper fosfat formunda), başlangıç azotu olarak 2 kg da⁻¹ N (üre formunda) ve 10 kg da⁻¹ K₂O (potasyum sülfat formunda) uygulanmıştır. Söz konusu N, P ve K dozlarının tamamı saksının merkezine ve 4-5 cm derinliğe toplu bir şekilde verilmiştir. 1 Kasım 2024'de her saksıya 4'er adet tohum 2-3 cm derinliğe elle ekilmiş ve can suyu verilmiştir. Tohum çıkışından 20 gün sonra saksı içinde iki bitki bırakılarak, diğerleri köklenmiştir. Deneme, tohum çıkışından tane hasadından 15 gün öncesine kadar doğal yağışlarla sulanmış, yağışın yetersiz kaldığı durumlarda çeşme suyu ile sulanmıştır. Bir başka ifadeyle bitkilere su stresi yaşatılmamıştır. Saksı içindeki yabancı otlar elle yolunmuş, koca fiğ bitkisinin su ve besin maddesine ortak olması engellenmiştir. Bitkiler 30-40 cm boya ulaştıklarında, yıkılmalarını engellemek için saksı ortasına metal bir çubuk dikilmiş ve bitkiler buna bağlanmıştır. Araştırma döneminde herhangi bir hastalık veya zararlı görülmemiştir. Tamamen kuruyan ve baklalarından ayrılan taneler (yani fizyolojik olum), 9 Mayıs 2025 tarihinde elle hasat edilmiştir. Araştırma kapsamında şu özellikler incelenmiştir: Bitki boyu (cm): Toprak seviyesi ile bitkinin en uç noktası arasında kalan dikey mesafe cetvel yardımıyla ölçülmüştür. Biyolojik verim (g bitki⁻¹): Hasat edilen tüm bitki (toprak üstü

aksam), gölge bir ortamda yere serilerek kurutulmuş ve kuru aksam ağırlığı hassas terazi ile tartılmıştır. Bitkideki bakla sayısı (adet bitki⁻¹): Hasat edilen bitkilerdeki tüm baklalar sayılmıştır. Bakladaki tane sayısı (adet bakla⁻¹): Hasat edilen bitkilerdeki rastgele seçilen beş bakladaki taneler sayılmış, ortalaması alınmıştır. Tane verimi (g bitki⁻¹): Her bir bitkiden elde edilen taneler elle temizlenmiş, hassas teraziyle tartılmıştır. Bin tane ağırlığı (g): Tane verimi oluşturan tohumların sayılmasıyla belirlenmiş, orantı kurularak bin tane ağırlığı hesaplanmıştır (Emeklier ve Geçit, 1986). Tane ham protein (HP) içeriği: NIR cihazı yardımıyla koca fiğ tanelerinin HP içerikleri saptanmıştır. Deneme sonucu elde edilen veriler, varyans analizine tabi tutulmuş (Yurtsever, 1984), muameleler arasındaki farklar LSD (en küçük önemli fark) testi kullanılarak belirlenmiş ve ortalamalar harflendirilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Farklı fosfor dozlarının koca fiğ bitkisinde verim ve diğer bazı verim özellikleri üzerindeki etkileri Tablo 1'de sunulmuştur. Uygulanan istatistiki analiz sonuçları, fosfor dozlarının koca fiğ bitki boyu üzerine önemli etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Tablo 1'in bitki boyuna ilişkin sütunu incelendiğinde, en yüksek bitki boyu 57.8 cm ile P12 uygulamasında belirlenirken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan P16 (54.3 cm) ile P20 (53.3 cm) uygulamaları izlemiş, rakamsal olarak en düşük bitki boyu ise 46.3 cm ile P0 yani kontrol uygulamasında saptanmıştır. Bitki boyuna ait bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, saksılara uygulanan fosfor dozu arttıkça, yani P0 uygulamasından P12 uygulamasına kadar bitki boylarının yükseldiği, ancak P12 uygulamasından sonra boyların hafifçe kısaldığı izlenmiştir. Buna ek olarak P12, P16 ve P20 dozları arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır. Bir başka ifadeyle, çalışmada koca fiğden elde edilen en yüksek bitki boyu değerini, dekara 12 kg P₂O₅ uygulaması sağlamıştır. Bilindiği gibi bitki boyu, ot ve tohum veriminin yükselmesinde olumlu role sahip bir tarımsal özelliktir. Ancak aşırı boyolanmanın da bitkilerde yatmaya neden

olacağı ve verimi düşüreceği de unutulmamalıdır (Gençkan, 1993). Çalışmamızda kontrol uygulamasına göre artan fosfor dozları bitki boylarını olumlu yönde etkilemiştir. Buna benzer sonuçlar bazı araştırmacılar tarafından da dile getirilmiştir. Örneğin, Tenikecier ve Orak (2021) Tekirdağ koşullarında Şubat ayı başında ekilen üç farklı koca fiğ genotipine (Bozdağ, Dikili ve Özgen) dekara 4 kg P uygulamışlar ve bitki boyu değişim aralığının 41-43 cm olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer taraftan Kuzey Ürdün koşullarında koca fiğde üç farklı fosfor dozunu

(P1:1.75, P2:3.5, P3:5.25 kg da⁻¹) inceleyen Turk ve ark. (2003), P dozlarının bitki boyu üzerinde önemli etkisinin olduğunu saptamışlardır. P1’de 43 cm olan bitki boyunun P2’de 47, P3’te 51 cm’ye yükseldiğini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, Hatay ekolojik koşullarına dört farklı koca fiğ genotipinde üç değişik fosfor dozunun (P1:2.5, P2:5.0, P3:7.5 kg da⁻¹) etkisini inceleyen Yılmaz (2008), fosfor dozlarının bitki boyu üzerine önemli etkisinin (sırasıyla 92, 98 ve 102 cm) olduğunu belirtmiştir.

Tablo 1. Farklı fosfor dozlarının koca fiğde verim ve bazı verim unsurlarına etkisi

Fosfor dozu	Bitki boyu (cm)	Biyolojik verim (g bitki ⁻¹)	Bakla sayısı (adet bakla ⁻¹)	Tane sayısı (adet bakla ⁻¹)	Tane verimi (g bitki ⁻¹)	1000 tane ağırlığı (g)	Hasat indeksi (%)	Tane HP içeriği (%)
P0	46.3 d	28.8 b	12.0 d	2.7 c	6.9 d	199 c	24.3 b	29.5
P4	48.8 cd	43.8 b	18.5 c	3.0 bc	11.2 c	211 c	25.8 b	30.7
P8	51.5 bcd	54.0 a	21.5 b	3.2 abc	18.6 b	231 b	34.6 a	31.2
P12	57.8 a	57.6 a	27.3 a	3.2 abc	21.2 a	237 ab	37.0 a	31.4
P16	54.3 ab	53.3 a	21.0 b	3.6 a	18.3 b	251 a	34.8 a	31.7
P20	53.3 abc	52.0 a	21.3 b	3.5 ab	18.0 b	250 a	34.6 a	31.6
Ortalama	52.0	48.2	20.3	3.2	15.7	230	31.8	31.0
LSD	**	**	**	*	**	**	**	ÖD

Aynı sütun içerisinde ve aynı harfler arasında istatistiki fark bulunmamaktadır. ÖD: önemsiz, *: önemli ($\alpha=0.05$), **: önemli ($\alpha=0.01$)

İstatistiki analiz sonuçları, fosfor dozlarının koca fiğ biyolojik verim üzerine önemli etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Tablo 1’in biyolojik verimine ilişkin sütunu incelendiğinde, en yüksek biyolojik verim 57.6 g bitki⁻¹ ile P12 uygulamasında ölçülürken onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan P8 (54.0 g bitki⁻¹), P16 (53.3 g bitki⁻¹) ile P20 (52.0 g bitki⁻¹) uygulamaları izlemiştir. En düşük biyolojik verim ise 28.8 g bitki⁻¹ ile P0 (kontrol) uygulamasında saptanmış olup onu istatistiki olarak aynı ve son grupta bulunan P4 (43.8 g bitki⁻¹) uygulaması takip etmiştir. Biyolojik verime ilişkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, bitkilere verilen fosfor miktarı arttıkça P12 uygulamasına kadar biyolojik verimin yükseldiği, P12 uygulamasından sonra artan fosfor uygulaması karşısında biyolojik verimlerin rakamsal değerlerinin düştüğü, ancak P8, P12, P16 ve P20 uygulamaları arasında istatistiki anlamda

önemli bir fark bulunmadığı da görülmüştür. Çalışmada koca fiğ bitkisinden rakamsal olarak en yüksek biyolojik verim dekara 12 kg P₂O₅ uygulamasında kaydedilmiştir. Bitkilerin ortaya koyduğu verim potansiyelinin ölçülmesinde başvurulan temel karakterlerden birisi olan biyolojik verim, çalışmamızda P uygulamalarında önemli derecede ve olumlu bir şekilde etkilenmiştir. Birçok araştırmacı benzer sonuçlara ulaşmıştır. Örneğin, Hatay ekolojik koşullarında koca fiğde üç değişik P dozunu (P1:2.5, P2:5.0, P3:7.5 kg da⁻¹) inceleyen Yılmaz (2008), uygulanan P dozlarının biyokütle verimi üzerine önemli etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir. P1’de 709 kg da⁻¹ olan biyolojik verimin P2 ve P3’te sırasıyla 818 ve 871 kg da⁻¹’a yükseldiğini bildirmişlerdir. Buna karşılık, Siirt ekolojik koşullarında koca fiğ bitkisinde beş farklı P dozunu (P0:0, P3:3, P6:6, P9:9 ve P12: 12 kg P₂O₅ da⁻¹) araştıran Özyazıcı ve Açıkbaş (2019), P0 uygulamasına göre artan

P dozlarının biyolojik verim üzerinde önemli etkisinin bulunmadığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Ankara koşullarında yetiştirilen koca fiğ genotiplerinde farklı P dozlarının ($P_k:0, P1:4, P2:8$ ve $P3:16$ kg $P \cdot da^{-1}$) etkisi inceleyen Altıparmak (2018), biyolojik verim üzerinde P dozlarının istatistiki açıdan farklılık oluşturmadığını bildirmiştir. Varyans analiz sonuçları, fosfor dozlarının koca fiğde bakla sayısı ve baklada tane sayısı üzerine önemli etkisinin olduğunu göstermiştir. Tablo 1'in bitkide bakla sayısına ilişkin sütunu incelendiğinde, en yüksek bakla sayısı 27.3 adet ile P12 uygulamasında, en düşük bakla sayısı ise 12.0 adet ile kontrol (P0) uygulamasında belirlenmiştir. Tablo 1'in baklada tane sayısına ilişkin sütunu incelendiğinde, rakamsal olarak en yüksek baklada tane sayısı 3.6 adet ile P16 uygulamasında, en düşük baklada tane sayısı ise 2.7 adet ile kontrol (P0) uygulamasında saptanmıştır. Bitkide bakla sayısı ile baklada tane sayısına ilişkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, bitkilere verilen P dozu arttıkça, P12 dozuna söz konusu bu özelliklerin de, ancak P12'den sonra değerlerde hafif bir azalış eğilimi görülmüştür. Buna ek olarak, baklada tane sayısı için P8, P12, P16 ve P20 dozları arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır. Kuzey Ürdün koşullarında koca fiğde farklı P dozlarının bitkide bakla sayısı ile bakladaki tane sayısına etkisini inceleyen Turk ve ark. (2003), P dozlarının önemli etkisinin olduğunu saptamışlardır. P1, P2 ve P3 dozlarında bitkide bakla sayısı ile bakladaki tane sayısının sırasıyla 6.5, 8.0, 11 adet ve 2.8, 3.3, 3.4 adet olduğunu belirtmişlerdir. Varyans analiz sonuçları, fosfor dozlarının koca fiğ tane verimi üzerine önemli etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Tablo 1'in tane verimine ilişkin sütunu incelendiğinde, en yüksek tane verimi 21.2 g bitki⁻¹ ile P12 uygulamasında, en düşük tane verimi ise 6.9 g bitki⁻¹ ile P0 (kontrol) uygulamasında kaydedilmiştir. Tane verimine ait bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, bitkilere verilen P dozu arttıkça, P12 uygulamasına kadar tane veriminin yükseldiği, ancak P12 uygulamasından sonra tane veriminin hafifçe düştüğü saptanmıştır. Mevcut bulgular, koca fiğ bitkisinden tane üretimi amacıyla yararlanılmak

istenmesi durumunda dekara 12 kg P_2O_5 uygulamasının en yüksek verimi sağladığını göstermiştir. Çalışmada saksılara artan dozlarda verilen fosfora paralel olarak verimlerin artış göstermesi; fosforun bitkide fotosentezi teşvik etmesi ve bunun sonucunda bitkide kuru ağırlık artışı nedeniyle, bitki bünyesinde yapısal bir mineral element olarak büyüme ve gelişmeyi sağlaması ile açıklanabilir. Buna ek olarak, fosforun tane verimi üzerine olumlu etkisi; topraktaki organik madde miktarının az düzeyde olması nedeniyle, N ve P arasındaki ilişkiye bağlı olarak, azotun yetersiz olduğu topraklarda daha düşük P düzeylerinde maksimum ürünün alınması ile ifade edilebilir. Koca fiğ bitkisinin tane verimi üzerine fosfor gübrelemesinin olumlu etkisinin bulunduğu pek çok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir. Örneğin, Ürdün koşullarında koca fiğde üç farklı fosfor dozunu ($P1:1.75, P2:3.5, P3:5.25$ kg da^{-1}) inceleyen Turk ve ark. (2003), P dozlarının tane verimi üzerinde önemli etkisinin olduğunu saptamışlardır. Araştırmacılar, P1'de dekara 96 kg olan tane veriminin P2 ve P3 dozlarında sırasıyla 113 ve 147 kg'a yükseldiğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde Hatay koşullarına koca fiğ genotiplerinde değişik fosfor dozlarının ($P1:2.5, P2:5.0, P3:7.5$ kg da^{-1}) etkisini inceleyen Yılmaz (2008), P dozlarının tane verimi üzerine önemli etkisinin (sırasıyla 169, 190 ve 215 kg da^{-1}) olduğunu ifade etmiştir. Analiz sonuçları, fosfor dozlarının koca fiğ bin tane ağırlığı üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Tablo 1'in ilgili sütun incelendiğinde, en yüksek bin tane ağırlığı 251 g ile P16 uygulamasında ölçülürken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan P20 (250 g) ve P12 (237 g) uygulamaları izlemiştir. En düşük bin tane ağırlığı ise 199 g ile kontrol (P0) uygulamasında saptanmış olup onu istatistiki olarak aynı ve son grupta bulunan P4 (211 g) uygulaması takip etmiştir. Bin tane ağırlığına ilişkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, kontrol uygulamasından itibaren artan P dozları bin tane ağırlığının yükselmesine neden olduğu izlense de P12, P16 ve P20 dozları arasında istatistiki anlamda önemli bir fark bulunmamıştır. Bunun nedenini, bitkinin kök bölgesinde rahat ulaşılabilir P

miktarının yüksek olmasına ve dolayısıyla bitki başına düşen bakla sayısı, bakladaki tane sayısı gibi verim unsurlarının da yükselmesine ve tanenin daha iyi beslenmesine dayandırabiliriz. Ne var ki P uygulamasında yüksek bin tane ağırlığı değerinin tek başına yüksek tane verimi eldesine yeterli olmadığı da ileri sürülmektedir. Örneğin, koca fiğde farklı P dozlarını (2.5, 5.0 ve 7.5 kg da⁻¹) inceleyen Yılmaz (2008), P dozlarının bin tane ağırlığı üzerine önemsiz etki yaptığı belirlemiştir. Benzer şekilde Ankara koşullarında yetiştirdiği *Vicia pannonica* çeşitlerinde farklı P dozlarını (0, 4, 8, 12, 16 kg da⁻¹) araştıran Cebeci (2017), P dozlarının bin tane ağırlığı üzerine önemsiz etki yaptığını ifade etmiştir. Buna karşılık Ankara koşullarında yetiştirilen *V. narbonensis* hatlarına farklı P dozu (0, 4, 8 ve 16 kg da⁻¹) uygulayan Altıparmak (2018), bin tane ağırlığı üzerinde P dozlarının önemli (sırasıyla 77, 89, 95, 114 g) etkisinin olduğunu vurgulamıştır. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi, denemelerin yürütüldüğü ekolojik koşulların farklı olması, test edilen bitkisel materyal ve uygulanan tarımsal işlemlerin değişkenliği, fosforun farklı tepki vermesine neden olabilmektedir. Mevcut çalışmada en yüksek tane ağırlıkları, aralarında istatistiki anlamda fark olmaksızın P12, P16 ve P20 dozlarından sağlanmıştır. İstatistiki analiz sonuçları, fosfor dozlarının koca fiğ hasat indeksi üzerine önemli etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Tablo 1'in hasat indeksine ilişkin sütunu incelendiğinde, rakamsal olarak en yüksek hasat indeksi %37.0 ile P12 uygulamasında, rakamsal olarak en düşük hasat indeksi ise %24.3 ile P0 (kontrol) uygulamasında saptanmıştır. Hasat indeksine ilişkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, bitkilere verilen fosfor miktarı yükseldikçe P12 uygulamasına kadar hasat indeksinin arttığı, P12 uygulamasından sonra artan fosfor uygulaması karşısında hasat indekslerinin rakamsal değerlerinin düştüğü, ancak P8, P12, P16 ve P20 dozları arasında istatistiki anlamda önemli bir fark bulunmadığı da anlaşılmıştır. Çalışmada koca fiğ bitkisinden rakamsal olarak en yüksek hasat indeksi dekara 12 kg P₂O₅ uygulamasından elde edilmiştir. Bilindiği gibi, tane veriminin biyolojik verime oranı olarak elde edilmesi nedeniyle hasat

indeksinin farklı çevre koşullarından tane verimine göre daha az etkilenebileceğini, bu nedenle hasat indeksinin önemli bir seçim ölçütü olarak kullanılabilmesi pek çok araştırmacı tarafından ifade etmişlerdir (Avcıoğlu ve ark., 2009; Altıparmak, 2018; Bıçakçı, 2022). Çalışmada, P8, P12, P16 ve P20 dozları arasında hasat indeksi ve biyolojik verim (P8 hariç) bakımından istatistiki anlamda fark bulunmaması, aynı zamanda en yüksek tane veriminin de P12 dozunda alındığı anımsandığında, yöre koşullarında koca fiğ dekara 12 kg fosfor uygulanması gerektiğine işaret etmektedir. Ankara koşullarında yetiştirilen *V. narbonensis* hatlarına farklı P dozu (0, 4, 8 ve 16 kg da⁻¹) uygulayan Altıparmak (2018), hasat indeksi üzerine P dozlarının önemli etkisinin (sırasıyla %36, 39, 49, 49) olduğunu belirlemiştir. Varyans analiz sonuçları, fosfor dozlarının koca fiğ tane ham protein içeriği üzerine önemli etkisinin olmadığını göstermiştir (Tablo 1). Çalışmada HP oranları %29.5-31.7 arasında (ortalama %31.0) değişim göstermiştir. Ankara ekolojik koşullarında *V. narbonensis* bitkisine farklı P dozu (P0:0, P1:4, P2:8 ve P4:16 kg P da⁻¹) uygulayan Altıparmak (2018), HP oranı üzerine P dozlarının önemli etkisinin bulunmadığını (%25.0-25.3) bildirmiştir. Mevcut bulgular bu araştırmacının sonuçlarına uyum sağlarken, bazı araştırmacıların sonuçlarıyla uyum göstermemektedir. Örneğin; Hatay ekolojik koşullarında *V. narbonensis* bitkisine farklı P dozları (P1:2.5, P2:5.0 ve P3:7.5 kg P da⁻¹) uygulayan Yılmaz (2008), HP oranı üzerine P dozlarının önemli etkisinin bulunduğunu bildirmiştir. P1 uygulamasında %16.7 olan HP oranının, P2 ve P3'te %17.3'e yükseldiğini saptamıştır. Türk ve Yıldız (2016) Uşak koşullarında *Vicia sativa* bitkisine farklı P dozu (P0:0, P3:3, P6:6, P9:9 ve P12:12 kg P da⁻¹) uygulamışlardır. Araştırmacılar, P0'da 430 kg da⁻¹ olan HP verimin, P3, P6, P9 ve P12 uygulamasında sırasıyla 460, 530, 600 ve 580 kg da⁻¹'a yükseldiğini ifade etmişlerdir. İspanya koşullarında farklı *V. narbonensis* genotipleri ile çalışan Martín-Pedrosa ve ark. (2016), tane HP oranlarının %27.2-28.3 arasında değiştiğini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, çalışmamızda elde edilen HP oranlarının yukarıdaki

araştırmacıların sonuçlarından rakamsal olarak daha yüksek olduğu da göze çarpmaktadır. Ancak, Cezayir koşullarında değişik kökenli *V.narbonensis* genotipleri ile çalışan Mahmah ve ark. (2023), HP oranlarının %30.8 ile %34.3 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Görüldüğü gibi, değişik araştırmalardan elde edilen sonuçlar arasında meydana gelen farklılıklar iklim, toprak ve yetiştirme teknikleri gibi çevresel farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi genetik varyasyondan da kaynaklanabilir.

4. Sonuç

Bornova/İzmir koşullarında, farklı fosfor dozlarının koca fiğ bitkisinde tane verimi ve bazı verim unsurlarına etkisini saptamaya yönelik yapılan ön çalışmada sonucunda yüksek tane verim alabilmek için dekara 12 kg P₂O₅ uygulamasının ön plana çıktığı saptanmıştır. Ancak, çalışmanın bir saksı denemesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kesin sonuç elde etmek için bu denemenin en az 2 yıl süreyle tarla koşullarında denemesi de önerilmektedir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Birinci yazarın lisans diploma tezi olan bu araştırma, "TÜBİTAK 2209-A, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı" (Proje No: 1919B012400717) tarafından desteklenmiştir.

Açıklama

Çalışmanın yürütülmesinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden de yardım alınmıştır. Bu nedenle her iki kuruma teşekkürlerimizi arz ederiz.

Kaynaklar

- Aktaş, M., Ateş, A., 1998. Bitkilerde Beslenme Bozuklukları Nedenleri Tanınmaları, Nürol Matbaacılık A.Ş. Ostim-Ankara.
- Altıparmak, A.S., 2018. The effect of phosphorus fertilizer applications on some characters related to seed yield and quality in narbon vetch (*Vicia narbonensis* L.) lines in Ankara ecological conditions. *International Journal of Current Research*, 10(6): 70244-70251.
- Avcıoğlu, R., Kavut, Y.T., Okkaoğlu, H., 2009. Koca fiğ (*Vicia narbonensis* L.), Yem Bitkileri, Baklagil Yembitkileri, Cilt:2, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Emre Basımevi, İzmir, pp:421-425.
- Bıçakçı, E., 2022. Legumes (Ed: Y. Kradag, S. Seydoşoğlu) Narbon vetch (*Vicia narbonensis* L.), Iksad Publishing House, Ankara, s.227-243.
- Cebeci, H., 2017. Değişik fosforlu gübre dozlarının bazı Macar fiği (*Vicia pannonica* Crantz.) çeşitlerinde tohum verimi ve verim öğelerine etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Emeklier, H.Y., Geçit, H.H., 1986. Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu Uygulama Kılavuzu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:986, Ankara.
- Eyüpoğlu, F., 1999. Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel Yayın No: 220, Teknik Yayın No: T-67, Ankara, 122s.
- Gençkan, M.S., 1983. Yem Bitkileri Tarımı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 467, S: 470- 472.
- Güzel, N., Gülüt, K.Y., Büyük, G., 2004. Toprak Verimliliği ve Gübreler, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 246, Ders Kitapları Yayın No: A-80, Adana.
- Kacar, B., Katkat, V., 2010. Bitki Besleme. 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti, Kızılay-Ankara.

- Mahmah, S., Mebarkia, A., Rekik, F., 2023. A comparative study on narbon vetch and common vetch in the semi-arid region of Setif (Algeria). *Journal of Agricultural Sciences* (Belgrade), 68(3): 263-282.
- Martín-Pedrosa, M., Varela, A., Guillamon, E., Cabellos, B., Burbano, C., Gomez-Fernandez, J., de Mercado, E., Gomez-Izquierdo, E., Cuadrado, C., Muzquiz, M., 2016. Biochemical characterization of legume seeds as ingredients in animal feed. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 14(1): e0901.
- Okur, B., Elmacı, Ö.L., Yöner, G., Kayıkçıoğlu, H.H., Esetlili, M.T., Yağmur, B., 2021. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, (Ed: N. Okur), Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Dan. Tic. Ltd. Şti. Sertifika No: 40340, Yay. No:3601.
- Özyazıcı, M.A., Açıkbaz, S., 2019. Koca fiğ (*Vicia narbonensis* L.) bitkisinde fosforlu gübre dozlarının ot ve tohum verimine etkisi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (17): 1031-1036.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., 2004. Yembitkileri, Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. PK:212 Kadıköy-İstanbul, 223s.
- Tenikecier, H.S., Orak, A., 2021. Relationships between forage yield and characters in some narbonne vetch (*Vicia narbonensis* L.) cultivars sown in early spring at subtropical conditions. *Current Trends in Natural Sciences*, 10(19): 394-400.
- Turk, M.A., Tawaha, A.R.M., Samara, N., 2003. Effects of seeding rate and date and phosphorus application on growth and yield of narbon vetch (*Vicia narbonensis*). *Agronomy*, 23(4): 355-358.
- Türk, M., Yıldız, F., 2016. Effects of fertilization on seed yield and forage quality of common vetch (*Vicia sativa* Roth.), Scientific Papers, Series A. *Agronomy*, 59: 462-465.
- Yılmaz, Ş., 2008. Effects of increased phosphorus rates and plant densities on yield and yield-related traits of narbon vetch lines. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 32(1): 49-56.
- Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 121, Ankara.

Atf Şekli: Turgut, D.A., Geren, H., 2025. Farklı Fosfor Seviyelerinin Koca Fiğ (*Vicia narbonensis*)’de Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön Çalışma. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(4): 627–634.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17768596>.

To Cite: Turgut, D.A., Geren, H., 2025. A Preliminary Study on the Effect of Different Phosphorus Levels on the Grain Yield and Some Yield Characteristics of Narbon Vetch (*Vicia narbonensis*). *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(4): 627–634.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17768596>.
